

BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINING BILIM, KO‘NIKMA VA MALAKALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Astanaqulova Feruzaxon Toshmurodovna

Surxondaryo viloyati, Denov tumanidagi 47-umumiy o‘rta ta‘lim maktabning
boshlang‘ich sinf o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqola ta‘lim muassasalarida boshlang‘ich sinf o‘quvchilarning bilish jarayonlarini ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish, nazorat qilish, bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash, qayta bog‘lanish yordamida imkoniyatlarni rivojlantirish haqida yozilgan.

Kalit so‘zlar: ilm, ma‘naviyat, intellektual, qomusiy olimlar, jadidchi-ma‘rifatparvarlar.

Boshlang‘ich sinflarda o‘quvchilar egallayotgan bilimlar bevosita bolalarning ko‘z o‘ngida sodir bo‘layotgan tabiat hodisalari bilan bog‘liq. Shuning uchun dars qanchalik interfaol etilmasin, o‘quvchi uni ko‘rishi, tasavvur qilishi, iloji bo‘lsa, qo‘llari bilan ushlab ko‘rgandek darajada aniq his eta olishi, mushohada qilish, erkin fikr yuritish darajasida bilim, ko‘nikma va malakaga ega bo‘lishi lozim. O‘quvchilar dars jarayonlarida o‘simlikv hayvonlar, parrandalar hamda hasharotlarning tuzilishi, ko‘payishi, rivojlanishi, turlarining xilma-xilligi bilan tanishadi. Bulardan tashqari yer va uning tuzilishi, koinot va undagi sayyoralar, vatanimiz chegaralari, odam va uning tuzilishi kabi bilimlardan ham xabardor bo‘lishadi. Har xil didaktik tarqatmalar va o‘quv materiallardan ko‘proq foydalanishga e‘tibor berish lozim. Boshlang‘ich sinflarda tabiiy-ilmiy bilimlarni egallashda bunday didaktik vositalarga o‘quv va metodik qo‘llanmalardan tashqari rasmlı jadvallar, xarita, globus, optik asboblar, o‘simliklardan tayyorlangan gerbariylar, hayvonlarning quruq va ho‘l preparatlari, didaktik testlar, topshiriqlar, krossvordlar va multimediali elektron vositalar, ya‘ni hozirgi kunda rivojlanib borayotgan kompyuter texnika vositalari, tabiat va undagi hodisalarni ifodalovchi o‘quv diafilmlari va boshqalarni kiritish mumkin. O‘qituvchi dars davomida mana shunday vositalar yordamida mavzu yuzasidan o‘quvchilarga bilim berishga, amaliy ishlar asosida ularning egallagan bilim, ko‘nikma va malakalarini o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olishlariga yo‘naltiradi, ko‘maklashadi, harakat qiladi.

Zamonaviy fan, ta‘lim tizimlari inson va shaxs rivojini tushunishning yaxlit nazariyasini yaratishda bugungi kun yoshlarining intellektual salohiyatini aniqlash va shu asosda ularning faoliyatini amalga oshirish o‘ta dolzarb masala hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan olib qaralganda umumiy o‘rta ta‘lim muassasalarida o‘quvchilarning bilish jarayonlarini ularning qiziqishlarini hisobga olgan holda tashkil etish, nazorat

qilish, bilim, ko‘nikma va malakalarni baholash, qayta bog‘lanish yordamida imkoniyatlarni loyihalash muhimdir.

Bu jarayonlar esa, o‘z navbatida, intellektual yoshlarning bilim olish sifatini oshirishga keng imkon beradi. Ta‘lim sifati - bu “ta‘lim oluvchi-ta‘lim beruvchi” darajasida muntazam ravishda, ta‘lim oluvchilarning real imkoniyatlari darajasidan kelib chiqib yo‘lga qo‘yish, ya‘ni yaqin rivojlanish zonasini nazarda tutishni anglatadi. Shunga ko‘ra, bugungi kunda ta‘lim muassasalarida ta‘lim oluvchilarning qiziqishlari yo‘nalishlarini aniqlash, tashxis ishlarini tizimli tashkil etish, ta‘lim-tarbiya jarayonida o‘quvchilarning o‘zlashtirish xususiyatlariga asoslanish alohida ahamiyat kasb etadi. Hozirgi paytda pedagog va psixologlarning diqqat markazini o‘quv predmetlarining nazariy asoslari va ularning tuzilishi bilan bir qatorda o‘quvchilar faoliyati, unga dahldor psixologik va pedagogik qonuniyatlar hamda o‘quv faoliyatini samarali boshqarish omillari ham band etib turibdi. O‘quvchilarning bilish faolligini oshirish, ularni o‘qishga qiziqtirish va ularning fanlarga qiziqishini oshirish dolzarb muammodir.

Bola tarbiyasi, uni kasb-hunarga qiziqtirish masalalari azaldan olimlar, pedagoglar, mutafakkirlar diqqat markazida bo‘lgan. Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Muhammad Xorazmiy, Mahmud Qoshg‘ariy, Yusuf Xos Hojib kabi qomusiy olimlar, keyinchalik Komil Xorazmiy, Alisher Navoiy, XX asr boshlarida esa jadidchi-ma‘rifatparvarlar kabi ko‘plab yurtdoshlarimizning pedagogik merosida bolani kichikligidan kasbiy ehtiyojlarni shakllantirish, qiziqishlari va imkoniyatlariga qarab o‘qitish, ta‘lim-tarbiyada turli usullarni qo‘llash g‘oyalari ilgari suriladi. “Har bir kishini uning borlig‘i va qobiliyatiga ko‘ra o‘qitish kerak. Aks holda ta‘lim-tarbiya ko‘zlangan natijani bermaydi”. “Har kimki ilm-hikmatni o‘rganaman desa, uni yoshligidan boshlasin, salomatligi yaxshi bo‘lsin, yaxshi axloq va odobli bo‘lsin, so‘zining ustidan chiqsin, yomon ishlardan saqlanadigan bo‘lsin, xiyonat, makr-hiyladan uzoq bo‘lsin”.

Maktabga qadam qo‘yish bilan bola hayotida muhim o‘zgarishlar sodir bo‘ladi. U yangi rejimning ayrim muhim odatlarini o‘zlashtiradi, o‘qituvchi va o‘rtoqlari bilan ishonchli munosabatlar o‘rnatadi. O‘quv materiali mazmuniga nisbatan paydo bo‘lgan qiziqish asosida unda o‘qishga bo‘lgan ijobiy munosabat mustahkamlanadi. Bu yoshdagi bola idrokining o‘tkirliги va sofligi, uning qiziquvchanligi va xayolining yorqinligi hammaga ma‘lum. Buni uning o‘yinida, rasm chizishida, loy va plastilindan narsalar yasash ishlarida, oddiy qurish-yasash mashg‘ulotlarida yaqqol kuzatish mumkin.

Bola insoniy munosabatlar tizimida ham alohida o‘rin egallayotganini, otanasi, yaqinlari, atrofdagilar unga yosh boladek emas, balki o‘z vazifalari, majburiyatlari bor bo‘lgan, o‘z faoliyati natijasiga ko‘ra hurmatga sazovor bo‘lishi mumkin bo‘lgan alohida shaxs deb munosabatda bo‘layotganlarini his qiladi. Buning

natijasida bolaning oilasi, sinfi va boshqa jamoalardagi o‘z o‘rnini anglay boshlaganini ko‘rish mumkin

Har bir avlod oldida insoniyat yaratgan jamiyki bilimlarni o‘rganish va o‘zlashtirish vazifasi turadi. Hayot taraqqiyoti va jamiyat rivojini shusiz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Bu vazifani bajarishning birdan-bir yosh avlodning o‘quv-biluv ko‘nikma va malakasini shakllantirishdir. Hadislarda: “Beshikdan to qabrgacha ilm izla”, deyilishida juda katta hikmat bor. Ilm bobidagi izlanish esa insonni ma’naviy-axloqiy kamolot sari yetaklaydi. Shuning uchun ham xalq ta’limi oldidagi eng katta muammo o‘quvchilarning o‘quv-biluv faoliyatiga kelib taqalishi bejiz emas. Zero, o‘zlashtirishning pastligi o‘qituvchilarni hamisha qiynaydigan dolzarb masalalardan biridir.

Xulosa o‘rnida aytish mumkinki, pedagogik qonun quyidagini ta’kidlaydi: bolani biror faoliyatga undashdan oldin uning ushbu faoliyatga tayyorligini, bolaning bu ish uchun zarur barcha kuchi va imkoniyatlari safarbar etilgani va bola o‘zi harakat qilishini, o‘qituvchi esa faqat uning faoliyatini boshqarib, yo‘naltirib turishini aniqlashidir”.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Farberman. B. Ilg‘or pedagogik texnologiyalar. T.: Fan, 2000-yil.
2. Gulboyev T. Yangi pedagogik texnologiyalar. Ma’ruzalar to‘plami. -Navoiy: 2000-yil. – B. 27.
3. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar (ta’lim muassasalari pedagog-o‘qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar). -T.: Iste’dod, 2008-yil, – 180-b.

